

Türkiye’de 2012-2022 Yılları Arasında Yayımlanan İlkokula Başlama Yaşına İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Investigation Of Graduate Tesses Regarding The Age Of Starting To Primary School Between 2012-2022 In Turkey

Sibel Özer¹ Selman Bayhan² Abdullah Vural³ Orhan Tekin⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-9028-3597, Diyarbakır, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-4297-1170, Diyarbakır, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-4812-780X, Diyarbakır, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-0754-2685, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ilkökula başlayan çocukların okula uyumlarının ve hazır bulunuşluklarının çeşitli değişkenler açısından inceleyen çalışmaların Türkiye’deki düzeyini, tematik dağılımlarını ve mevcut durumlarını belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikte olup literatür taraması şeklindedir. Bu araştırmanın örneklemini ilkökula başlamayla ilgili olan 30 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Araştırma, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan 2012-2022 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezleri ile ilgilidir. Veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin çözümü için de yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bu konuyla ilgili yazılan tezlerin yetersiz olduğu ve okula erken yaşta başlamanın çocuklar için birçok olumsuz tarafının olduğunu göstermektedir. 60-66 ay grubunun 72. ayda başlayan çocuklara göre daha dezavantajlı olduğu görülmüştür. Aynı zamanda farklı yaş gruplarının bir arada olmasının sorunlara yol açtığını ve öğretmenlerin de bu konuda güçlük yaşadığı sonucuna varılmıştır. Bu konuyla ilgili yapılan herhangi bir literatür taramasına da rastlanmamıştır. Bu yüzden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmanın sonuçları, ilkökula başlama yaşına ilişkin yapılan araştırmaların durumunu ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar için önerileri ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ilkökula başlama yaşının önemli olduğu görülmüştür ve bu konuyla ilgili daha çok tez yazılması gerekmektedir. Literatür tarandığında bu konuda eksiklikler olduğu ve bunun giderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlkokula Hazır Oluş, Okula Uyum, İlkokula Başlama, Karma Yaş Grupları.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the level, thematic distribution and current status of studies examining the school adjustment and readiness of children starting primary school in terms of various variables. The research is descriptive in nature and is in the form of a literature review. The sample of this research consists of 30 master's theses related to starting primary school. The research is about the master's theses written between 2012-2022 in the National Thesis Center of the Council of Higher Education. Epistemological document analysis was used as the data collection method. Percentage and frequency values were used to solve the data. According to the findings obtained from the research, it shows that the theses written on this subject are insufficient and that starting school at an early age has many negative aspects for children. It was observed that the 60-66 month group was more disadvantaged than the children who started at 72 months. At the same time, it was concluded that the coexistence of different age groups causes problems and that teachers also have difficulties in this regard. No literature review on this subject has been found. Therefore, such a study was needed. The results of the study reveal the status of research on the age of starting primary school and suggestions for future studies. As a result, it has been seen that the age of starting primary school is important and more theses need to be written on this subject.

Keywords: Readiness for Primary School, Adaptation to School, Starting Primary School, Mixed Age Groups.

GİRİŞ

Eğitim kavramı ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Eğitim bireylerin yaşadıkları toplumda değer ifade eden, yeteneklerini, tutumlarını ve davranış şekillerini geliştirdiği süreçlerin tamamına denir (Good,1959). Alp’e (2008) göre eğitim; kişilere topluma nasıl uyum sağlayabileceklerini öğretmeye çalışmaktır. Eğitim önceden belirlenen kurallara göre insanların davranışlarında birtakım gelişmeler oluşturmaya çalışan planlı bir süreçtir (Oğuzkan, 1974). Eğitim bireyi; bütün gelişimsel alanlarda (akademik, kişisel, sosyal vb.) da geliştirmeyi hedeflemektedir (Dirlik, 2014). Ertürk, (1972) eğitimi; insanların davranışlarındaki yaşantılarıyla kasıtlı olarak değiştirmeye çalışan bir süreç olarak ifade etmektedir. İnsanlar sosyal birer varlık olduğundan kendini yaşadıkları topluma ait hissedebilmesi için

Citation: Özer, S., Bayhan, S., Vural, A. & Tekin, O. (2024) “Türkiye’de 2012-2022 Yılları Arasında Yayımlanan İlkokula Başlama Yaşına İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”, International QMX Journal, 3(2), 1234-1256. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

o toplumun benimsediği normları ve değerleri bilmesi gereki(Samancı ve Diş, 2014). Tüm ülkelerin kendi toplumlarını geliştirmek ve yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır. Bireyler eğitim sayesinde içinde oldukları topluma yapıcı şekilde katkı sağla (Ünal, 2005).

Literatüre bakıldığında eğitimin farklı tanımları olduğu görülmektedir. Bu tanımların dayandığı ortak nokta davranış değişikliği yaratmaktır. Eğitimin genel tanımı için;

“İnsanların davranışlarında kendi yaşantılarıyla ve kasıtlı olarak istenilen şekilde değişim oluşturma süreci” olarak tanımlayabiliriz.

0-6 yaş arasındaki çocukların kişisel özelliklerine ve gelişim dönemlerine uygun, zengin uyarıcılar içeren bir ortam sağlayan; çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan gelişimlerini, toplumsal norm ve değerler doğrultusunda en iyi şekilde yönlendirmeye çalışan, bilinçli ve sistemli bir eğitim sürecidir (MEB, 1998).

Yılmaz'a (1991) göre, okulöncesi eğitim, Türk Milli Eğitim sisteminde, onu düzenleyen temel ilkelere uygun ve Türk Milli Eğitimi'nin belirlediği amaçlara göre çocukların kendi yetenek ve özelliklerine uygun şekilde, tüm yönlerden gelişmesini sağlayan ve onu ilkokula hazırlayan düzenli bir eğitim süreci olarak tanımlar.

Okul öncesi en geniş tanımıyla çocukların doğumdan ilkokula başlayana kadar geçen süredeki tüm eğitimsel aktiviteleridir (Oktay, 1993). Okul öncesi eğitim, yaşadığı ortamı merak eden, düşünmeye ve öğrenmeye hazır olan çocukların bu yönlerini destekleme, yönetme ve daha da geliştirmeye çalışma gibi çok önemli bir rol üstlenmiştir (Senemoğlu, 1994).

Okul öncesi eğitimi günümüzde istek olmaktan çıkmış ve ihtiyaca dönüşmüştür. Bu dönemdeki çocukların algıları oldukça gelişmiş olup öğrenme potansiyellerinin üst seviyede olduğu bir dönemdir. Çocuklar için uygun fiziksel ve sosyal etkileşimli bir ortam hazırlandığında beklenen performansları göstereceklerdir (Ömeroğlu ve Can Yaşar, 2004).

Okul öncesi eğitimin özel amaç ve görevleri, Milli eğitimin genel amaçlarına ve ilkelerine uygun olarak belirlenmiştir (MEB, 2012). Bunlar:

- ✓ Çocukların beden, zihin, duyu ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
- ✓ Onların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarına yardımcı olmak,
- ✓ Çocuklarda hayal dünyasını geliştirme çalışmak ve yaratıcı yollarla düşünüp iletişim kurmalarını sağlamak,
- ✓ Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklara ortak bir yetişme alanı oluşturmak,
- ✓ Çocukları, ilköğretime hazırlamaktır.

Okul öncesi eğitimin görevi çocukları ilkokula hazırlamak ve onların okula uyumunu kolaylaştırmaya çalışmaktır. Okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların arasında belirgin farkların olduğu görülmektedir. Bu çocukların aynı sınıfta olması hem çocuk açısından hem de sınıf öğretmeni açısından sorunlara neden olmaktadır.

Okul öncesi dönemde çocuğun zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden gelişimi için buna uygun oluşturulmuş bir çevrede eğitim görmesi çok önemlidir. Eğer yetersiz koşullarda büyürse kendi potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramaz ve bu yüzden akranlarının gerisinde kalabilir. Yetersiz bir gelişme düzeyinde ilkokula başlayan çocukların okul başarıları düşük olabilir ve bu başarısızlığı sonraki dönemlerde telafi etmek zorlaşabilir.

Çocuklar okul öncesi eğitimle akranlarıyla aynı ortamda bulunur, onlarla paylaşım girer ve iş birliği yapar. Böylece çocukların öz güvenleri artar ve kendilerini daha iyi ifade ederler. Okul öncesi eğitiminin katkısı özellikle, çocuklar ilkokula başlarken kendini göstermektedir. Araştırmalar okul öncesi eğitimi alan çocukların almayanlara göre ilköğretimde daha uyumlu ve sosyal, grup çalışmalarında daha başarılı olduklarını göstermektedir (Yavuzer, 1999).

Okul öncesi eğitiminden iyi şekilde faydalanan çocuklar ilkokula ve sonraki dönemlere daha emin adımlarla be daha başarılı devam edeceklerdir.

İlkokula Uyum

İnsanlar yeni girdikleri bir ortama adapte olabilmek için belli bir süreye ihtiyaç duyarlar. Yeni girilen çevre için bir alışma süreci söz konusudur ve bu süreç zaman içerisinde gerçekleşir.

Uyum, insanların, kendilerine ait özellikler ile içine girdiği çevre arasında dengeli bir ilişki kurmaya çalışması ve bu ilişkiyi devam ettirebilmesidir (Yavuzer, 2007,228). Birey, çevresinden gelen uyarılara göre hareket etmeli ve yeni durumlara alışmalı, çevresinden gelen isteklere göre hareket edebilmelidir (Bilgin, 2003:89).

Okula başlama, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yönlerden hazırlıklı olmayı gerektirir. Okul ilk toplumsallaşmaya yarayan kurumdur (Yavuzer, 2004,86).

Okula uyum; çocuklar için okula başlamak ve yeni bir ortama girip burada yeni bilgiler öğrenmektir. Bu değişim aynı zamanda duygusal yönden de önemlidir. Çocuk bildiği ve alıştığı aile ortamından çıkıp yeni bir ortamla karşı karşıya gelmektedir. Burada yeni ilişkiler kuracağı diğer kişilerle tanışmaktadır. Bu yeni dönemdeki alışma süreci okula uyum olarak adlandırılmaktadır.

Çocuğun hayatında önemli bir yeri olan ilkokul birinci sınıfın güzel geçmesi için öncelikle gereken çocuğun okula uyum sağlamasıdır.

Okulun her kademesinde okula başlama farklı ve yeni deneyimler sunması bakımından heyecan veren bir süreçtir. Bu yüzden her birey okula başlarken bir uyum dönemine ihtiyaç duymaktadır (İnal,2010,94).

İlkokula Uyumun Önemi

İlkokula hazırlık okul öncesi eğitimiyle başlar. Burada çocuklara temel becerilerin kazandırılması onların ilkokula uyumunu kolaylaştırır. İlkokula adaptasyonun çocuk için rahat olması da onların ilk ciddi eğitim hayatlarına olumlu başlamalarına ve daha başarılı olmalarına etki eder (Polat Unutkan, 2006).

George Stanley Hall tarafından öğrenmeye hazır oluş kavramı ilk kez ciddi bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Hall bir eğitime giriş yapmadan önce durulması gereken özellikler ve bilgilerden bahsetmiştir. Hall'e göre çocuk bir şeyi öğrenmeden önce kendi bildikleri üzerinden anlamlandırır ve bildiği şeyler kadar öğrenir. Bu yüzden ilkokula ya başka kademeye başlarken neleri öğreneceğinden çok daha önce bildiği şeyler üzerinde durulmalıdır (Çataloluk, 1994).

Okula hazırlık, okumayı öğrenmeye hazır olmaktır ve çocukların sosyal, entelektüel gelişimlerinin de bu kavramla birlikte düşünülmelidir (Katz, 1991).

Okul öncesi eğitiminde bazen okuma yazma çalışmalarının üzerinde de durulmaktadır. Oysaki okul öncesinin asıl amacı, çocuk ilkokula başlamadan okulda kazanması gereken davranışları öğretmek ve okuma-yazma sürecinde işine yarayacak becerilerin üzerinde durmaktır. Bu hazırlık süreciyle okula başlayan çocuklar daha çok gelişme fırsatı bulacak ve öğretmenler de daha rahat edecektir.

Okula başlama sürecinde uyum sorunu yaşayan çocuklara yardımcı olmak çok önemlidir. Birçok öğrenci için bu süreç zor geçmekte ve alışmakta sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bu süreçte öğrencilerin ileriki eğitim hayatlarının temelleri atıldığı için uyum sürecine dikkat etmek ve üzerinde durmak çok önemlidir (Bilgili, 2007,2).

İlkokula uyumun önemi ülkemizde de anlaşılmış ve okula uyum sağlamaları için ilkokul birinci sınıf öğrencileri için okul başlama tarihinden bir hafta önce okula başlama uygulaması getirilmiştir. Böylece çocukların daha rahat şekilde okula uyum sağlamaları ve uyum sorunu yaşamamaları hedeflenmiştir.

İlkokula Uyumu Etkileyen Faktörler

Okul ortamı çocukların belirli bir vakitlerini geçirdikleri bir yerdir. Çocuklar burada hem ders işleyip hem de akranları ile zaman geçirirler. Bu geçirilen zamanda çocuğun sosyalleşebilmesi için okula, çevresine, diğer öğrencilere ve öğretmenlere alışması gerekmektedir. Burada çocuğun okula karşı motive olması durumu önemlidir. Okula motive olan çocuklar uyum sürecini de daha başarılı geçirirler. Bazı çocukların okul kurallarına, çevresine, derslere uyum sağlayamadığı da görülmektedir (Yavuzer, 2001, 156).

Çocuklar yeni bir ortama girdikleri zaman uyum problemleri yaşayabilmektedir. Okula yeni başladığında sosyallik kavramı henüz tam oturmadığından yeni bir ortam olan sınıfa ve çevresine uyum sağlamakta sıkıntılar çekebilir. Bu sıkıntıyı yaşamalarını engellemek için ailenin ve öğretmenlerin yardımına ihtiyaç duyarlar.

Çocukların okula uyum sağlamasını etkileyen faktörler olarak fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve çevresel faktörleri sayabiliriz. Fiziksel faktör olarak çocuğunun bedensel gelişiminin arkadaşlarına göre daha yavaş olması, okuma yazma sürecinde olumsuz etki yaratmaktadır. Çocuğun zihinsel olarak akranlarının gerisinde kalması okula uyum sürecinde sıkıntılar yaratır. Araştırmalar zekanın gelişiminde çevrenin de önemli olduğunu kanıtlamıştır. Çocukların okulla kurduğu duygusal bağ uyum sürecini doğrudan etkiler. Çevresi ile duygusal bağ kurarak etkileşime geçer. Bu etkileşimin iyi ya kötü olması duygu gelişiminde değişiklikler yaratır. Eğer çocuk mutlu ve huzurlu ise duygusal açıdan daha uyumlu olarak okula adım atar. Öz güveni eksik olan çocuklar ise diğer yönlerden gelişmiş olsalar da uyum sürecinde olumsuzluklar yaşayabilirler. Çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı ve sosyal çevresi de zeka gelişiminde rol oynar ve okula hazırlıklı olma durumuna da etki eder. Güvenli bir ortamda büyümüşse ve sağlıklı bir çevresi varsa okula uyumu da kolay hale gelir ve okul başarısı da artar.

Öztürk'e (2008) göre okula uyumunda etki eden diğer nedenler şunlardır:

- ✓ Hastalık veya tatil nedeniyle okuldan uzaklaşma,
- ✓ Aile içinde yaşanan ekonomik, sosyal, duygusal faktörlerin çocuğu etkilemesi,
- ✓ Akranlarıyla yaşadığı sıkıntılar,
- ✓ Okulunu değiştirmesi ya da öğretmenin değişmesi,
- ✓ Çocuğun bulunduğu yerden göç ederek çevresinin değişmesi,
- ✓ Yeni bir kardeşinin olması,
- ✓ Okulda onun için sıkıntı yaratabilecek dayak, kötü söz ve davranışlara maruz kalması,
- ✓ Çocukların taciz durumu yaşaması,
- ✓ Arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar, arkadaşlık ilişkilerinde başarısız olması, grup çalışmalarında etkin rol oynayamaması veya dışlanması okula uyumunda etkili rol oynayan faktörlerdendir.

Bu faktörlere baktığımız zaman aile faktörünün baskın olduğunu görmekteyiz. Ailesine bağımlı çocuklar onlardan kopmadığı için okula uyum sürecinde de sıkıntılar yaşamaktadır. Bazı öğrencilerin derslere anneleriyle girmeleri onların bağımsızlığını daha geç kazanmalarına neden olur. Çocuk bu bağımsızlığı kazanmakta geç kalınca arkadaşlarının da gerisinde kalmış olacaktır.

Okulun Etkileri

Okul çocuklar için aileden ayrılıp yeni bir ortama girdikleri ve burada zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri yerdir. Öğrenciler okulda aileden daha farklı kuralları olan, disiplinli bir ortama girerler ve burada öğretim programlarına göre dersleri görüp, öğretmenlerinin söylemiş oldukları kurallara uyup okuma yazma sürecine girerler. Çocuğun bu disiplinli eğitim sürecine alışması zaman alır ve öğretmenler bu alıştırma sürecinde aktif rol oynarlar. Okul öncesi süreçte etkin şekilde katılan ve burada ilkokula hazırlanan çocuklar için uyum süreci daha rahat geçmektedir. Hazırlıklı şekilde okula gelen çocuklar için güler yüzlü, sevecen ve herkese eşit davranan bir öğretmenin sınıfında olması onun gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır (Oktay ve Unutkan, 2005).

İlkokul eğitiminde birinci sınıf büyük önem arz eder ve diğer sınıflardan bu özelliği ile ayrılır. Okul öncesi eğitim alanlar için çoğunlukla uyum süreci kolay geçer. Fakat bu eğitimi almayan çocuklar için birinci sınıf ilkokul deneyimini ifade eder ve öğrenciliği burada öğrenirler. Sınıf öğretmenlerinin burada işi zorlaşmakla birlikte bu çocuklar için hazırlık yapmaları gerekir. Bu çalışmalarını yaparken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri esas alınmalıdır. Okula hazırlık çalışmaları öğrencilerin okul olgunluğuna göre farklılık gösterebilir. Öğrenmeye hazır olmayan bireyleri bunun için zorlamak çocukta başarısızlık duygusunun gelişmesine neden olur ve onlarda hayal kırıklığı yaratır. Bu başarısızlığı yaşayan çocuklar okul olgunluğuna ulaşırsalar da diğer akranlarıyla aynı derecede ilerleme kaydedemeyebilir. Öğrencilerde oluşan aşağılık duygusu, onların hayal gücünü ve yaratıcılığını zedeler ve öğrenmelerini de olumsuz etkiler. Burada öğretmenlere düşen görev çocuklara bir şeyler öğretmeden önce öğrenmeye hazır olup olmadıklarını anlamalıdır. Okuma yazmaya başlamadan önce çocukların belli niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olunmalıdır (Bilir, 2005).

İlkokul amacı öğrenci merkezli eğitimi temel almak ve öğrencileri bıktırmadan, yormadan, azarlamadan, öz güvenini kırmadan onun yeni durumuna alışmasını sağlamaktır. Bu çağdaki çocuklar çok hareketli olup sadece dersler ile boğulmadan enerjilerini atabilecekleri oyunlar oynatılmalı, dikkatlerini çekebilecek eğlenceli etkinlikler yaptırılmalıdır. Öğretmenler de çocukların her anında yol gösterici olmalı ve en basit şeylerde bile yardımcı olmaya çalışmalıdır.

Okula Hazır Oluş

İlkokula başlarken tek başına yaş kriteri yeterli değildir. Çocuklar doğumundan itibaren öğrenmeye başlarlar. Fakat her bireyin öğrenme hızı ve öğrenme şekli değişiklik gösterebilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri bireysel farklılıklar olarak gösterilebilir. Bireysel farklılığı etkileyen önemli faktörlerden biri öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleridir. Çocuğun yaşı dışında bedensel, zihinsel olgunluk düzeyine bakılmalı, el-göz koordinasyonlarındaki uyuma da bakılmalıdır. Çocukta öğrenme isteği oluşmuşsa ve iyi bir iletişim becerisine sahipse okula başlamaya hazır hale gelmiştir.

Hazır bulunuşlukla ilgili birçok tanım literatürde bulunmaktadır. Hazır bulunuşluk çocukların yeni öğrenecekleri bilgilerde kullanabilecekleri ön bilgilerinin olmasıdır (Uzun ve Alat, 2014). Hazır bulunuşluk, öğrenme sırasında psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklar yaşamadan, öğrenmenin daha kolay ve öğrenmeye yetecek şekilde gerçekleşmesi durumudur (Oktay, 2007). Aydın (2001) ise hazır bulunuşluğu, yeni öğrenmeler için gereken tüm etmenlerin yeterli düzeyde bulunmasıdır. Öğrenciler öğrenmeye hazır hale geldiyse daha rahat şekilde zorlanmadan öğrenmeleri gerçekleştirir. İlkokula hazır oluşta okulda başarı göstermek için gereken donanıma belli ölçüde erişme şeklinde ifade edilebilir (Pianta, Cox ve Snow, 2007).

Hazır bulunuşluk yaşı da kapsamına rağmen daha genel bir kavramdır. Okul olgunluğunu kazanmasında belli bir davranışı yapabilmesi etkilidir. Fakat bunların yanında bireylerin davranışı edinmesiyle birlikte gerekli olan bilgi, beceri, ilgi, tutuma sahip olması ve fizyolojik olarak da sağlıklı olması gerekir. Örnek olarak herhangi bir müzik aleti için yeterli olgunluğa ulaşmış bir bireyin, müzik aleti çalabilmek için kasları yeterince gelişmiş demektir. Bu konuda istekli olmasının yanında ön bilgilerinin de olması önemlidir.

Eğer çocuk okul olgunluğuna erişmişse, öz bakımı yapabilecek düzeydedir ve tüm gelişim alanlarında (bilişsel, bedensel, sözel, dilsel, sosyal ve duygusal) yaşına göre davranış sergilemeyi yapabilecek duruma gelmiştir (Hasandayıoğlu, 2012).

Okul olgunluğu kazanan bireyler bilişsel, psikomotor, duyuşsal ve öz bakım becerilerini yerine getirebilirler. Onlardan beklenen bu davranışları yerine getirirken zorluk yaşamazlar. Okula hazır bulunuşluk birinci sınıfa başlayan çocuklar için daha büyük önem arz etse de diğer kademelerde de hazır olma durumu önemlidir. Her kademede öğrenilen bilgilerin üzerine yeni bilgiler inşa edilir ve bireylerin bunu yapabilecek olgunluğa ulaşmaları gerekir.

Okula hazır bulunuşluğu kazanması için çocuğun tüm gelişimsel alanlarının da desteklenmesi gerekmektedir. Bu desteği sağlayacak olanlar öncelikle çocukların aile ortamıdır ve okul öncesi eğitim almalarıdır. Aile çocuğun okul öncesi dönemindeki durumuna bakarak onun okula hazır olup olmadığını anlamaya çalışmalı ve okul öncesi öğretmenlerinden de yardım istemelidir. Birinci sınıfa başlamadan okul olgunluğuna erişmiş olması çocuk için çok daha faydalı olacaktır.

İlkokula Hazır Olmak İçin Gereken Temel Beceriler

İlkokula hazır bulunuşluğu etkileyen beceriler bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal, öz bakım becerileridir.

Bilişsel beceriler

Çocuğun tüm algılayan şeklini etkileyen becerilerdir. Bilişsel gelişim çocuğun dünyaya gelmesiyle beraber, çevresi ile etkileşime girmesini, etrafında olup bitenleri anlamasını ve yeni ön bilgiler edinmesini sağlayan, öğrendiği bu bilgileri kullanmasını, yorumlamayı, yeni bir bilgi haline getirmeyi ve yorulmasını ve değerlendirmesini sağlayan zihinsel süreçlerin tamamı olarak ifade edilir. Bireylerin dış dünyayı algılamasında ve anlamlandırmasında zihinsel gelişimleri oldukça etkilidir. Dış dünyadan gelen uyarıcıları böylece yorumlayabilir. Çocukların bilişsel becerileri de birbirinden farklı olabilir. Bilişsel becerileri daha iyi olan çocukların çevresi ile etkileşimi daha iyidir. Bu becerileri kazanan

öğrenciler; yaşadıkları olayları yorumlama, anlama, olaylar arasında ilişki kurma, etrafındaki nesnelere benzerlik ve farklılıklarına göre ayırmayı, gördükleri sorunlara karşı fikir yürütme ve çözüm bulmada daha başarılıdırlar (MEB, 2007).

Çocukların okula başlarken kazandırılması gereken davranışların çoğunluğu bilişsel becerilerle alakalıdır ve bu becerileri kullanmaya çalışır. Okulda daha başarılı hale gelmesi bilişsel becerilerinin hazır olmasına da bağlıdır. İlkokula başladığında okuma-yazma ve matematik becerileri kazanmasında bilişsel becerileri önemli rol oynar (Maryland State Board of Education, 2009). Okula hazır olmada bilişsel becerilerin kazanılması önemlidir. Bazı çocuklar daha geç bilişsel becerileri kazanabilir. Yaş faktörü burada önemlidir. Çocukların yaşı düştükçe bilişsel becerilerinin de azaldığı görülmektedir. Bireysel farklılıklar dikkate alınarak çocukların bilişsel hazır oluşlarının okula uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Psikomotor beceriler

Bireylerin belli davranışları yapabilmesi için fiziksel olgunluğa da ulaşması gerekmektedir. İlkokulda çocukların ince motor becerilerini yerine getirmesi beklenir. Okulda çocuklardan yazı yazma, kalem doğru kavrayabilme, etkinliklerde makas ve yapıştırıcı kullanabilme, koşma, zıplama, dengede kalabilme gibi bedensel aktiviteleri yapmaları beklenir (Arı, 2014; Başar, 2013; Gündüz ve Çalışkan, 2013; Kılıç, 2004; Kutluca, Canbulat ve Yıldızbaş, 2014; Zelyurt ve Özel, 2015). Öğrencilerin bunu yapabilmesi için ince ve kaba motor becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Çocuk bu motor becerileri geliştirmişse okuldaki bedensel aktiviteleri rahatlıkla yapabilir. Bu yüzden öğrencilerin ilkokula uyum sağlamada zorluk yaşamamaları ve başarılarını artırmaları için psikomotor becerileri kazanmış olmaları gerekir.

Birinci sınıfa başlarken çocuklardan beklenen en temel becerilerden biri okuma yazma becerisidir. Çocukların kalem düzgün kavrama, yazı yazma, kesme ve yapıştırma işlerini yapabilmeleri için psikomotor olarak buna hazır olmaları gerekmektedir. Bunların dışında beden eğitimi ve müzik dersinde, öz bakım becerilerinde hazır bulunuşluklarının yeterli olması da psikomotor becerilerinin iyi olmasına bağlıdır. İlkokulda bu beceriyi kazanamayan çocuklarda çabuk yorulma, sıkılma, düzgün kalem tutmayıp yazı yazamama ve özgüven problemleri yaşanabilir (Özarslan, 2014).

Öğrencilerin psikomotor becerilerinin okula hazır olmasını etkileyen diğer faktör de yaşıdır. Araştırmalar sonucunda, 60-66 aylık öğrencilerin 72 aylık öğrencilerin göstermiş oldukları psikomotor becerileri sergileyemedikleri görülmüştür. Yaş tek başına bir kriter olmadığı için öğrencilerin okula başlamadan önce psikomotor hazır bulunuşluklarına bakmak gerekir.

Sosyal ve Duygusal Beceriler

Bireylerin çevresindeki kişilerle iletişimimi sağlayan en önemli beceri sosyal ve duygusal becerisidir. Çevresindeki kişilerle ilişkilerinin olumlu olması, akranlarıyla anlaşabilmesi ve kabul görmesi, sosyalleşmesi bu beceriye bağlıdır. Bireylerin sosyal ve duygusal gelişim alanı öncelikle bulunduğu aile ortamında başlar (Oktay, 1999; Kandır, 2003). İçinde bulunduğu ailenin çocuk yetiştirme bilgisi, çocuğa karşı tutumu ve ilgilenme düzeyleri öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini belirler. Sosyal-duygusal gelişim alanı sonraki süreçlerde okul ortamı ve burada verilen eğitimle desteklenmeye çalışılmalıdır (Yapıcı, 2005).

Çocukların okulda başarılı olması bu beceriyi kazanmalarına da bağlıdır. Sosyal ve duygusal yönden okula hazır başlayan çocuklar okula daha uyumlu olmaktadır. Öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurup kendilerini ifade etmede de daha rahat olurlar. Okulda kendisinden beklenenlerin farkına varıp bu ortama uyum sağlayacaktır. Çocuklar da okula karşı olumlu bir tutum içinde olacaklardır (Yenilmez ve Kakmacı, 2008).

Bireylerin bu beceriyi kazanmasını sağlayan faktörlerden biri de yaştır. Erken yaşta sosyal-duygusal beceriyi kazanmadan okula başlayan çocuklar uyum sorunu yaşarlar ve iletişim kurmakta zorlanırlar. Çocukların sosyal ve duygusal hazır oluşları okula uyumu kolaylaştırıp gelecekteki başarıyı da artıracaktır.

Öz Bakım Becerileri

Çocukların okula başlarken belli düzeyde öz bakım becerilerini yapmaları beklenir. Aile ortamında iken onlara bağımlı olarak bu becerileri yapan çocukların okula başladıklarında bağımsız olarak bu becerileri göstermeleri beklenir. Öz bakım becerileri eksik olan çocuklar okula uyum sağlamada sıkıntı yaşayabilir. Okul öncesi ve ilkokula başlayan çocukların tuvaletini yapma, el yıkama, beslenme, kıyafetlerini ve ayakkabılarını giyme gibi ihtiyaçlarını kendi başlarına yapabilmeleri beklenmektedir (Altıntaş, 2015; Başar, 2013; Cimem, 2017; Deniz ve Erözkan, 2014; Konya, 2007; Megep, 2007; Sönmez, 2008).

Çocuklara bu beceriyi kazandırmak için en önemli görev ailelere düşmektedir. Çocuğun gelişim dönemlerine göre basit düzeyde oyuncaklarını toplama, kendi başına yemeğini yeme, tuvalete gitme, temizliğini yapma gibi görevler verilmelidir. Böylece çocuğu okula hazır hale getirmek daha kolay olacaktır. Çocuklar öz güvenli hissettiklerinde okula daha çabuk adapte olup yardım almadan bu becerileri gösterebilirler. Sürekli öğretmeninden yardım isteyen çocuklar bağımsızlığını kazanamaz ve arkadaşlarına karşı utanç duygusu yaşayabilir. Öğrencilerin kendisi yetersiz görmesine ve öz güven kaybına neden olabilir (Konya, 2007). Bu yüzden çocuk okula karşı olumsuz duygular taşıyabilir.

Öz bakım becerilerini etkileyen diğer bir faktör de yaş faktörüdür. Araştırmalara göre altmış aylık çocuklar yetmiş iki aylık çocuklara nazaran öz bakım becerilerini sergilerken daha çok zorluk yaşamaktadırlar (Başar, 2013). Bu yüzden çocukların okula başlamadan önce öz bakım becerilerinin kazandırılması beklenir.

Okul Olgunluğu

Okul olgunluğu bireylerin eğitim hayatlarını tamamlayacak seviyeye gelmesini tanımlar ve bireylere göre farklılık gösterir (Yazıcı, 2002). Bu kavramı ilk kez 1920'li yıllarda Wifred'in (1993), ortaya attığı söylenmektedir. Okul olgunluğu, bilişsel olgunluğuna ulaşan çocuğun, kendi yaşına uyan öğrenme ve anlama seviyesine ulaşmasıdır (Yörükoğlu, 2003). Yavuzer (2001)' e göre okul olgunluğu çocukların gelişim alanlarında okula hazır olma seviyesine gelmesidir.

İlkokula başlayan çocuklardan beklenen en önemli davranış okuma ve yazmayı öğrenebilecek düzeye gelmesidir. Bunun için de belli bir oranda okula hazır gelmeleri gerekir. Burada çocuklardan kazanılması beklenen davranışlardan biri de okuma ve yazma olgunluğuna erişmesidir. Bu kavram da okul olgunluğuyla ifade etmeye çalışılır. Bireyler onlardan beklenen düzeyde okula hazırsa, yani okul olgunluğu okulun kurallarını uyacak seviyeye gelmişse, bu birey gelişim alanlarında belli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır ve ilkokula başladığında ondan beklenen görevleri en iyi şekilde yapabilir (Ülkü, 2007).

Eğer bir öğrenci okumaya hazırsa okula da hazırdır demektir (Katz, 1991). Öğrencinin ilkokula hazır olması ya da okul olgunluğu kavramı, okulda verilen eğitim ve öğretim çalışmalarını yerine getirebilme becerisiyle ilgilidir ve çocukların okulda beklenen başarıyı göstermeleri açısından önem arz eder (Kılıç, 2004).

Bireyler yeni buldukları her ortama uyum sağlama eğilimi gösterirler. Bu uyumu sağlayabilmek için zihinsel faaliyetlerin üzerinde durulması gerekir. Yeni bilgilere açık olması ve kendini de yenilemesi gerekir. İnsanların eğitim hayatının ilk kademesi bu açıdan önem arz eder. Bireyler eğitim hayatının temelini ilkokulda atmaya başlar. Aile dışında yeni bir ortama girdikleri için okul ortamı onlara yabancı gelir ve uyum sağlamaya çalışırlar. Bu uyum sürecinde de okul olgunluğu önem arz eder. Bazı çocuklar kendi istekleriyle, sevecek okula devam ederken, bazıları da okul olgunluğuna ulaşamadıkları için sıkıntı yaşamaktadırlar (Oktay, 1983).

Çocuklar okul olgunluğuna ulaştıkları zaman yeni girdikleri sınıf ortamı ile arkadaşlarına ve öğretmene daha çabuk alışır. Her çocuk için bu durum geçerli olmayabilir. Okulun ilk zamanları ailesinden ayrılmak istemeyen ya da onlarla birlikte sınıfta olmak isteyen çocuklar da görülmektedir. Burada öğretmenlerin daha sabırlı ve anlayışlı olmaları gerekmektedir. Burada önemli olan kavram okul olgunluğu ya da okula hazır bulunuşluk kavramlarıdır. Bu yüzden çocukların okul olgunluğuna ulaştıktan sonra okula başlamaları onlar için faydalı olacaktır ve öğretmene de sınıf ortamına da daha çabuk uyum sağlayacaklardır.

İlkokulda Okul Olgunluğunu Etkileyen Etmenler

Çocukların okula başlarken yaşları dikkate alınmaktadır. Fakat bunun yanında çocuğun okul olgunluğunu kazanmış olması da çok önemlidir. Okul olgunluğuna ulaşan çocuklar okula başlamaya da hazır hale gelirler. Okul olgunluğuna ulaşmada dikkat edilmesi gereken bazı etmenler vardır. Bunlar fizyolojik, zihinsel, çevresel, sosyal ve duygusal faktörlerdir (Oktay ve Unutkan, 2003).

Fizyolojik etmenler: Çocukların bedensel gelişimlerine baktığımızda boy, kilo, psikomotor beceriler bu gruba girer. Okula başlayan çocuklar fiziksel olgunluklarını kazanmışsa rahatça arkadaşlarıyla oynayacak, hareket edecek, zıplayacak ve arkadaşlarıyla oyunlar kuracaktır. Çevre ile iletişimi de daha iyi olacak ve öğrenmesine katkı sunacaktır. İlkokula başlayacak öğrencilerin takvim yaşı dışında bedensel gelişimlerinin ve sağlık durumlarının da iyi olması gerekmektedir. Çocuğun fiziksel olgunluğu diğer gelişim alanlarını da destekler. Bu yüzden çocukların kendi akranlarıyla fizyolojik olarak eşit olması önem arz eder(Oktay, 2002).Bunlara bakıldığında 60-66 aylık çocukların okul olgunluğa ulaşması daha zor olur.

Zihinsel etmenler: Okul olgunluğuna etki eden bir diğer etmen zihinsel etmenlerdir. Burada zeka kavramı ve dil gelişimi önemlidir. Çocuklar bir şeyler öğrenmek istiyorsa keşif yapmaya ve girişimde bulunmaya çalışmalıdırlar. Diğer bir ifadeyle bilgiyi kazanmak için zihinsel faktörler önemlidir (Arı vd., 2000; Akt: Cinkılıç, 2009). Dil gelişimi ve zekada birbirleriye bağlantılı kavramlardır. Dil gelişiminde güçlük yaşayan çocuklar okula uyum sağlamada ve okuma yazmada sıkıntılar yaşarlar. Bu yüzden çocukların zihinsel ve dil gelişimleri takip edilmeli ve ona göre okula başlamasına karar verilmelidir. Erken yaşta okula başlayan çocuklarda bu sorun daha çok yaşanmaktadır. Çocukların ilkokulda farklı tecrübeler edinmesi, düşünceler geliştirmesi zihinsel olgunluk seviyesi bakımından gerekli düzeye gelmesine bağlıdır. Böylece okula uyum sağlaması daha rahat olacaktır (Cinkılıç, 2009).

Çevresel etmenler: Çevresel faktörler okul olgunluğuna katkıda bulunan faktörlerden biridir. Çevreyi merak etme ve tanımaya çalışma eğilimi en çok bu dönemde görülür ve daha girişken davranırlar. Çocuğun bu merak evresinde sorduğu sorulara cevap verilmeli, eleştiri yapmaktan ve yargılamaktan kaçınılmalıdır. Eleştiriye maruz kalan çocuklar kendilerine olan güveni kaybedebilir ve yanlış yapmaktan korkacakları için eskisi kadar girişimci davranmayabilir (Güngör, 1993).

Çocuk farklı çevrelerle etkileşime geçtiği zaman bilgisi artar ve insanlarla daha rahat iletişim kurar. Sosyallik olgusu gelişir ve akranlarıyla da daha rahat etkileşime geçer. Böylece okula uyum sağlamada kolaylık sağlar

Sosyal ve Duygusal Etmenler: Çocuklar aile ortamından sonra okula başladıklarında burada da sosyalleşmeye devam ederler. Okul ortamı çocuklar için aileden sonra gelen ikinci yuva gibidir. Okul hayatın ilk başladıkları zaman korku ve endişe duyabilirler. Okul öncesi eğitimle çocukların aileden uzaklaşma korkusunu yenmesi ve okula alıştırılması beklenir. Öğretmenlerin çocukların bu korkuyu yenmelerinde önemli bir yeri vardır. Çocuklara aile ortamındaki gibi hissettirmeye çalışmalı ve şefkatli, özverili davranmalıdır. Bu sayede çocuklar okula gelirken daha istekli olacak ve okul korkusunu yeneceklerdir. Diğer türlü çocuk okula uyumda sıkıntılar yaşayacak ve duygusal olarak da çöküntü yaşayabileceklerdir (Kandır, 2003). Arkadaşlarına alışma sürecinde de öğretmenlerin yapacakları eğlenceli etkinlikler sosyal ve duygusal yönden çocuklar için çok faydalı olacaktır ve okula geldikleri zaman daha mutlu davranacaklardır.

İlkokula Başlama Yaşı

Okul hayatına başlamak çocuklar için önem arz eden bir dönüm noktasıdır (İnal, 2013, 68). Çocukların sosyallik kazandığı bir ortamdır. Çocuklar burada ilk defa okul disiplini kavramı ile tanışırlar ve bocalama yaşayabilirler. Öğretim programı ile karşılaşır ve buna uyarak, ödevlerini de yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden çocuğun okula başlayacağı yaşı doğru şekilde ayarlamaya çalışmak gerekir. Okul olgunluğuna ulaşabilmesinde yaş çok önemli bir faktördür. Ülkemizde de okula başlama yaş kriterine göre değerlendirilmektedir. Ülkelere göre yaş sınırı değişiklik göstermektedir. Her ülke kendi demografik yapısına, çevre koşullarına, fiziki yapılarına ve eğitim sistemlerine göre bir yaş sınırı belirlemektedir.

Öğrencilerin okul hayatını kötü etkileyebileceğinden okula başlama yaşının düşürülmesi ülkeler için zor bir süreçtir(Herbst ve Strawinski, 2016). Bunun dışında eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesi tüm

toplumu etkileyecektir. Bu yüzden eğitimin yapısı çocukların yaşları ile gelişim seviyelerine uyacak şekilde planlanmalıdır (TBMM, 2012, 7).

Ülkemizde MEB 2012 senesinde okula başlama yaşında değişiklik yapmıştır. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 15. Maddesinde, ilkokul birinci sınıfa, kayıt yapılan tarihin eylül ayı itibariyle öğrencilerin 66 ayını doldurmasıyla kaydının yapılabileceği, 60-66 aylık çocukların da ilkokula hazır olması halinde velinin yazacağı dilekçeyle birinci sınıfa kaydedebilecekleri söylenmiştir (Resmi Gazete, 2012). Bu değişiklik ülkemizde okula erken başlamayla ilgili farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

İlkokul birinci sınıfa 60-66 aylık başlayan bireylerin akademik başarılarının daha düşük çıktığı, okul hazır bulunuşluklarının diğerlerine göre daha zayıf olduğu ve okuma-yazma öğretiminde zorlandıkları görülmüştür (Özden, Kılınç, Aksu, 2014). Bu yaşta okula başlayan çocuklar daha çok uyum sorunu geçirirler. Bu çocukları yapılan etkinliklere dahil etmek öğretmenler için de zor bir süreç olmaktadır. Bu yaştaki çocuklar öz bakım olgunluğuna da erişmediği için bu becerileri de tam olarak yerine getirmekte zorlanmaktadırlar(Yılmaz, Taşçı, Fidan ve Nurlu, 2014).

Günümüzde bakıldığında ilkokula başlama yaşıyla ilgili tekrar düzenleme yapılmıştır. İlköğretim Kanunu'nun 3. Maddesinde (Değişik:27/6/2019-7180/2 md.)” Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar.” “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66,67 be 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.” şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme ile düşürülen ilkokula başlama yaşı birkaç ay için bile olsa tekrar yükseltilmiştir. İlkokul öğrencilerinin gelişim özelliklerin baktığımızda birkaç aylık farkın bile etkili olabileceğini görmekteyiz.

66 aylık çocukların halen somut işlemler döneminde bulunur ve birinci sınıfta yer alan okuma-yazma öğretimi ve matematiksel beceriler için gereken bilişsel düzeyde ulaşamamıştır (Yıldıran, 2012). Yaşça büyük olan çocukların ilkokula uyumu küçük çocuklara göre daha kolay gerçekleşir (Kaya ve Akgün, 2016). Bu yüzden okula başlama yaşı okula hazır bulunuşlukta büyük önem arz eder diyebiliriz. Okula erken başlamanın da büyük ölçüde sıkıntılara neden olabileceğini görmekteyiz.

Okula Farklı Yaşlarda Başlama

Okulun amacı çocuklarda istendik yönde davranışlar kazandırmaktır. Çocukların ilkokulda olumlu davranış göstermeleri beklenir. Bunu gerçekleştirebilmesi için de yeterli okul olgunluğuna ulaşması gerekmektedir. Okul olgunluğuna ulaşmayı etkileyen bir etmen de yaştır. Fakat ilkokula başlamada kriter olarak alınan tek şey yaş faktörüdür. Öğrenciler belirlenen takvim yaşına geldiğinde okula başlamaya hazır oldukları düşünülür. Aileler de bu yaşa göre çocuğu okula başlatır ve çocukların okula hazır bulunuşlukları göz ardı edilebilir.

Ülkemizde okula başlama yaşında yapılan değişiklikler ile birlikte farklı aylarda bulunan çocukların okula beraber başlamasına neden olmuştur. Bu yüzden öğrenciler ve öğretmenler bazı sorunlarla karşı karşıya gelmişlerdir (Aslan, 2014; Aykaç, Kabaran, Arat ve Bilgin, 2014; Başaran, 2016; Sykes, Bell ve Rodeiro, 2009). Öğrencilerin birbirlerinden farklı yaşlarda veya farklı aylarda olması hazır bulunuşluklarının da farklı olmasına neden olmuştur ve okula uyum sağlamada sorunlar ortaya çıkmıştır. Böyle bir sınıfta öğretmenler de farklı öğrenme düzeyindeki öğrencilerle etkinlik yapmakta güçlük çekmektedirler (Herbst ve Strawinski, 2016). Çocuklar arasında hali hazırda bireysel farklar varken öğrenme alanları farklı çocukların aynı sınıfta olması eğitim ve öğretim sürecini zora sokmuştur. Öğretmenlerin etkinlikleri hem bireysel farklılıklara hem de farklı yaş alanlarına göre düzenlemesi gerekir ve bu sıkıntılara neden olabilmektedir. Oysaki farklı yaştaki öğrenciler kendi öğrenme alanlarına göre değerlendirilip kendi yaş grubuyla aynı sınıfta olması daha iyi olacaktır (Başaran, 2016; Kapçı ve diğerleri, 2013).

60-66 aylık çocuklar ile 66-72 aylık çocuklar arasında bilişsel düzey olarak ciddi farklar bulunmaktadır. Bu öğrencilerin algılama düzeyleri, kalem tutmaları, sosyal ve duygusal becerileri, iletişim kurmaları, öz bakım becerileri gibi birçok gelişim alanında farklılıklar vardır ve bu farklılıklar sınıf ortamına da sirayet etmektedir. Bu öğrencilerin düzeyleri farklı olduğu için okul olgunlukları da farklıdır. Bu yüzden ilkokula başlamada tek kriter olarak yaş etmeninin alınmaması gerekir. Okul olgunluğuna etki eden

birçok faktör vardır ve çocuklar okula başlamadan önce okula hazır olmaları durumuna bakılmalıdır. Böylece öğrenciler de öğretmenler de daha sağlıklı bir öğretim süreci geçirirler.

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Gelişimsel Özellikleri ve Sahip Olması Beklenen Yeterlilikler

Okula başlama süreci çocuklar için yeni ve karmaşık bir dönemdir. Okula başlama yaşına gelen çocuklarda kendini keşfetme ve benlik algısı oluşmaya başlar. Çocuklar çevrelerindeki diğer insanlar ve akranlarıyla etkileşime girer ve böylece çeşitli deneyimler edinip benlik algısını zenginleştirir (Yavuzer, 2004,13-14). Bireylerin benlik algısının düşük olması, çocuğun öz güvenini zedeler, daha çekingen olur, iletişim kurarken zorlanır ve kendini ifade ederken sıkıntı yaşar. Bu durum da çocukların okula uyumunu zorlaştırabilir.

Çocuklar okul olgunluğuna ulaştığı zaman benlik algıları da güçlenir. Tüm gelişimsel alanlarda yeterliliğe ulaşan çocuk okula uyum sağlamada zorluk yaşamaz ve eğitim-öğretim sürecini daha başarılı geçirir.

İlkokul Birinci Sınıf Çocuklarının Gelişimsel Özellikleri

İlkokula başlayacak çocukların gelişimsel özelliklerini bilmek önemlidir. Öğrencilerin gelişimsel özellikleri onları tanımada, onların yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyler hakkında bilgi sahibi olmada sınıf öğretmenlerine rahatlık sağlar (Pehlivan, 2006,2-3). Öğrencilerin gelişimsel özelliklerini fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal özelliklerine göre sınıflandırabiliriz.

Fiziksel(bedensel) Gelişim: Çocukların boy ve kilosundaki artışla beraber vücutlarının gelişip olgunlaşması için geçen süre, fiziksel gelişim diye tanımlanır (Temel ve Aksoy, 2005). Bu yaştaki çocukların kemik ve iskelet sistemi hızlı şekilde gelişme gösterir. Çocukların bu dönemde ince motor becerileri de hızla gelişeceği için kullandıkları nesnelerin boyutlarına dikkat edilmelidir. Küçük boyuttaki nesnelere ile çalışmak onları yoracağı için okuldan sıkılmalarına neden olabilir. Zamanla bu kas becerileri daha da gelişeceğinden daha küçük nesnelere bu dönemde çalışabilir. İlkokul birinci sınıfa gelen çocuklar okul öncesi dönemlerine göre daha ayrıntılı ve net görme becerisi kazanırlar (Senemoğlu, 2011). Bu yaştaki çocuklar okul öncesine göre daha aktif olup çok fazla enerji harcamak isterler. Çocuklara etkinlik yaptırılırken bu dönemdeki enerji yoğunluğu göz önünden bulundurulmalıdır.

Bilişsel(zihinsel) Gelişim: İnsanların, çevresinde bulunan olayları anlama ve öğrenmesine yarayan aktif zihinsel süreçlerdeki gelişimi bilişsel gelişim olarak geçer. Birinci sınıftaki çocuklar yani 6-7 yaş grubundakiler Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerinden işlem öncesi dönemdeki sezgisel dönemi yaşarlar (Senemoğlu, 2011). Bu yaştaki bireyler mantık kurallarına göre hareket etmekten çok sezgisel olarak akıl yürütürler ve problemleri çözmeye çalışırlar. Daha üst düzeyde bulunan sınıflamayı, bütün parça arasındaki ilişki kurmayı yapamazlar, korunum kavramı da henüz oturmamış olur(Senemoğlu, 2009,42).

İlkokul birinci sınıfa başlayan çocuklar somut işlemler döneminde olduğundan yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Çok uzun süre dikkatlerini bir yere veremezler. Dikkat süreleri daha kısadır. Aynı yerde uzun süre durmaktan da çabuk sıkılırlar ve hareket halinde olmak isterler. Sınıf öğretmenlerinin de bu bilişsel özellikleri bilip etkinlikleri buna göre hazırlamaları gerekmektedir. Böylece öğrenciler sıkılmamış olup okula uyum sürecini daha rahat geçirirler. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Çocuklar bu dönemde aileden ayrılma korkusu yaşayabilirler. Okul ortamı onlar için yeni bir yer olduğundan okula karşı duygusal bağ kurmaları zaman alabilir. Birinci sınıfta disiplinli bir öğretim ortamı ile karşılaştıkları için endişe duyabilirler. Öğretmenlerin çocukları özellikle birinci sınıf döneminde olabildiğince desteklemeleri gerekmektedir.

Çocukların kıskanma duygusu da bu dönemde yoğunlaşabilir. Varsa eğer küçük kardeşe duyulan kıskançlık daha fazla olabilir. Okul ortamına geldikten sonra akranlarını da kıskanma eğilimi gösterebilir. Bu durum onda öfkelenmeye sebep olabilir. Fakat bu dönemdeki çocukların öfke süreleri daha kısadır. Çocuklar öfkeli hallerini bırakıp neşeli bir hale büründükleri görülür (Yavuzer, 2007,98-101).

Çocuklar aile dışında okul ortamında da sosyalleşmeye başlarlar. Burada yaşlıları daha fazla olduğu için sosyallik kurmadı daha da kolay olacaktır. Okul olgunluğuna ulaşan çocuklar arkadaşları ve öğretmenleriyle daha kolay iletişime geçer ve kendini ifade eder. Burada bireysel farklılıkların da olabileceği unutulmamalıdır.

Çocukluğun ilk döneminde diğer insanlarla kurduğu bağ onu sosyalleştirir. Bu yüzden okula başlayıp devam eden çocuklar sosyal faaliyetlerde daha iyi bir toplumsal uyum süreci yaşarlar (Yavuzer, 2007,105).

İlkokul Birinci Sınıfa Başlayan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler

İlkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin sahip olması gereken yeterliliklere baktığımızda okulun gerektirdiği davranışları yapabilme kapasitelerine ulaşmış olmaları beklenir. Genele baktığımızda çocukların sahip olması gereken yeterlilikler; okul kurallarının uyum sağlama, okula geç kalmama, ödevleri zamanına ve eksiksiz yapmaya gayret etme, ders araç-gereçlerini getirme ve bunlara sahip çıkma, dikkatini derse verme gibi özellikleri yapması beklenir (Erden, 2001). Bu özelliklerin öğretmenler tarafından bilinmesi gerekmektedir.

Oktay ve Unutkan (2005)' göre öğrencilerin okula başlarken sahip olması gereken özellikler şöyle sıralanabilir;

- ✓ Çocukların dikkatlerini belli süre yoğunlaştırmaları,
- ✓ Kendi başlarına giysilerini giyebilmeleri,
- ✓ Oturdukları sırada dik durmaları ve mesafelerine dikkat etmeleri,
- ✓ Tuvalete gitme ve tutma becerisini kazanmış olmaları,
- ✓ Kendi kendilerine temizliklerini yapabilmeleri,
- ✓ Sıraya girme kurallarına uyması ve sabırlı olması,
- ✓ Teneffüse çıktıklarında kendilerini korumaları ve dengeli hareketler sergilemeleri,
- ✓ Sorumluluklarının bilincinde olmaları,
- ✓ Anneden rahat ayrılabilimleri,
- ✓ Anneden ayrıldıkları zaman üzüntü duymamaları,
- ✓ Öğretmenle iletişim kurarken rahat olmaları,
- ✓ Öğretmenlerin verdikleri yönergelere uyabilmeleri,
- ✓ Sınıftaki diğer akranlarının varlığını kabul etmeleri ve onlarla anlaşabilmeleri, kendilerini rahatça ifade etmeleri
- ✓ Arkadaşlık ilişkileri ile çevresiyle rahat iletişim kurmaları onlardan beklenen yeterliliklerdir.

Koçyiğit ve Saban (2014)'e göre ilkokul velileri ve öğretmenlerine göre okula başlayan çocukların sahip olması gereken yeterlilikleri şöyle sıralamışlardır;

Dil kullanımı: Öğrenciler duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmeli ve okuma becerilerini edinebilmelidirler.

Fiziksel-Motor gelişimi: Çocukların sağlıklı, yeterince beslenmiş ve dinlenmiş olmaları gerekir. Motor gelişimleri de onlardan beklenen etkinlikleri yapabilecek kapasiteye ulaşmış olmalıdır.

Öğrenmeye yönelik tutumlar: Meraklı, yaratıcı, öğrenmeye açık ve sabırlı olmalıdırlar.

Bilişsel beceri ve genel bilgi: Öğrenciler nesnelere şekillerini ve renklerini bilmeli, sıcak ve soğuk gibi kavramları tanımalıdırlar.

Sosyal-duygusal gelişim: Çevresindeki yetişkin ve yaşlılarıyla iletişim kurabilmeli ve akranlarıyla oynayıp, grup çalışması yapabilmelidir.

Günümüze bakıldığında yaşanan değişimler ilkokula başlayan öğrencilerin öğrenme ve davranışlar sergileme önkoşullarında farklılıkların büyümesine neden oldu. Okullarda bu duruma dikkat edilmeli ve herkesin eşit şekilde öğrenemeyeceği, çocukların yoğunlaşma, dikkatini verme, dirençleri, yüklenebilirlikleri ve bilgilerine dayanan öğrenme önkoşullarına bakıldığında birbirinden farklı kapasitelerle okula başladıkları kabul edilmelidir (Barth,2006).

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araştırma Modeli

YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde yayınlanan 2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşına ilişkin ülkemizde çalışılan tezlerin analizini yapmaya yönelik olan bu çalışma nitel verilere dayalı doküman analizi tekniğiyle yapılmıştır. Doküman incelemesi, çalışılması hedeflenen olgu veya olgular ile ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Şimşek ve Yıldırım, 2013: 217). Literatür taraması yapılırken incelenen tezlerin konunun içeriğine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Veriler elde edildikten sonra frekans ve yüzdelerle analizi yapılmıştır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini YÖK Ulusal Tez Merkezi'ndeki 2012-2022 yılları arasında yazılan ilkokula başlama kavramı genelindeki tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu tezlerden seçilen 30 tez oluşturmaktadır. Daha sonra ise bu tezlerden 15 tanesi pdf formatında bilgisayarda incelenmiştir. Tezlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz türü, çeşitli kaynaklardan elde edilen nitel verileri analiz etme, nicel değerlendirmeler yapma ve verileri anlamlandırma sürecidir (Bauer, 2003; Salanda, 2011).

Verilerin Toplanması

Araştırma ile ilgili olan tezlere YÖK' e ait internet sayfasından ulaşılmış, tezlerin içeriğine bakılarak konuyla ilgili olanlar liste haline getirilip, izinli olanlar bilgisayara araştırılmak üzere pdf formatında kaydedilmiştir.

Verilerin Analizi

Bu araştırmada elde edilen veriler doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırılan tezler; tez sayıları, üniversite, enstitü, araştırmacıların cinsiyeti, araştırma başlıkları, örneklem, veri toplama teknikleri, anabilim dalları, araştırma deseni ve türleri, tez danışmanlarının pozisyonları, tezlerin türlerine göre incelenmiştir. İçerik analizi tekniğiyle inceleme yapılmıştır. Bu analiz türündeki temel hedef, ulaşılan verileri açıklayabilecek kavramlara ve aralarındaki ilişkilere ulaşmaktır. Verilerin analiz bölümleri; kodlanması, işlenen temaların belirlenmesi, kodlara ve temalara uygun düzenli hale getirilip tanımlanması ve bulguların yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Tez Sayıları: Tez merkezinden ulaşılan tez sayıları; yıl, üniversite ve tez türleri açısından incelenmiştir.

Araştırmanın Yapıldığı Enstitüler: Tezlerin enstitüleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Lisansüstü Eğitim olmak üzere üç çeşit enstitüden oluşmaktadır. Tezlerin yapıldıkları enstitülere göre dağılımları verilmiştir.

Kullanılan Araştırma Türleri: Tezlerde kullanılan araştırma türleri nicel, nitel ve karma olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

Araştırmacının Cinsiyeti: Araştırmacıların cinsiyetlerine araştırmada yer almıştır.

Araştırmaların Yapıldığı Anabilim Dalları: İncelen tezlerde altı tane anabilim dalına ulaşılmıştır. Bu anabilim dalları;

- ✓ İlköğretim
- ✓ Okulöncesi
- ✓ Eğitim Bilimleri
- ✓ Eğitim Programları
- ✓ Temel Eğitim ve
- ✓ Psikoloji anabilim dalıdır.

Çalışılan Örneklem: Tezlerdeki örneklem grubu altı başlık altında incelenmiştir.

- ✓ Öğrenci,
- ✓ Öğretmen,
- ✓ Öğretmen-öğrenci,
- ✓ Öğretmen-veli,

- ✓ Öğretmen-yönetici,
- ✓ Öğrenci, öğretmen,veli şeklinde kategorilere ayrılmıştır.

Araştırma Desenleri: Tezler:

- ✓ Tarama,
- ✓ Betimsel analiz,
- ✓ İlişkisel tarama,
- ✓ İçerik analizi,
- ✓ Örnek olay,
- ✓ Tesadüfi örnekleme,
- ✓ Sıralı açıklayıcı model,
- ✓ Bütüncül çoklu durum,
- ✓ Tabakalı amaçsal örnekleme,
- ✓ Olgubilim,
- ✓ Basit seçkisiz örnekleme,
- ✓ Amaçlı örnekleme şeklinde 12 alt kategoriye ayrılarak incelenmiştir.

Araştırma Başlıkları: Bu başlıklar;

- ✓ Sosyal beceri
- ✓ Akran ilişkileri
- ✓ Uyum ve hazırlık
- ✓ Dil becerileri
- ✓ Okuduğunu anlama
- ✓ Zihinsel-dil gelişimleri
- ✓ İlkokula başlama yaşı
- ✓ Okuma yazma başarısı
- ✓ İlkokul algıları
- ✓ Okul olgunluk düzeyi
- ✓ Sosyal yeterlilik ve hazır bulunuşluk becerileri
- ✓ Yazma eğilimleri ve okuma alışkanlıkları
- ✓ Karar verme becerileri
- ✓ Karma yaş grubu
- ✓ Okula erken başlama
- ✓ Okula hazır bulunuşluk

Şeklinde kategorilere ayrılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin ölçekler yoluyla toplanan görüşlerinin yöntem bölümünde açıklanan tekniklerle analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır.

Araştırmanın Yapıldığı Enstitüler

Çalışmanın birinci sorusu olan “ 2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin yapıldıkları enstitülere göre dağılımı”na Tablo 1.de yer verilmiştir.

Tablo 1: Tezlerin Yapıldığı Enstitülere Göre Dağılımı

Enstitüsü	F	%
Sosyal Bilimler Enstitüsü	12	40
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	17	56,67
Lisansüstü Eğitim	1	3.33
Toplam	30	100

Tablo 1 incelendiğinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü %56,67 ile ilk sırada, Sosyal Bilimler Enstitüsü %40 ile 2. sırada, Lisansüstü Eğitim ise %3,33 ile 3. sırada yer alır.

Tezlerde Kullanılan Araştırma Türleri

Çalışmanın ikinci sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinde kullanılan araştırma türlerine göre dağılımı”na Şekil 1.de yer verilmiştir.

Şekil 1: Tezlerde Kullanılan Araştırma Türlerine Göre Dağılımı

Şekil 1 incelendiğinde araştırma yöntemi olarak %57 ile en fazla nicel yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Nitel yöntem %27 ile 2. Sırada yer alırken en az kullanılan tür %17 ile karma yöntemdir.

Araştırmacıların Cinsiyeti

Çalışmanın üçüncü sorusu olan” 2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinde araştırmacıların cinsiyetine göre dağılımı”na Tablo 2.de yer verilmiştir.

Tablo 2: Tez Yazarlarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyet	f	%
Kadın	18	60
Erkek	12	40
Toplam	30	100

Tablo 2 incelendiğinde tez araştırmacılarının % 60’ını kadınlar oluştururken 12 tez ile % 40 oranını erkekler oluşturmuştur.

Araştırmanın Yapıldığı Anabilim Dalı

Çalışmanın dördüncü sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin anabilim dallarına göre dağılımı” ile ilgili bilgiler Tablo 3.teki gibidir.

Tablo 3: Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı

Anabilim Dalı	f	%
İlköğretim	10	33,33
Temel Eğitim	9	30
Eğitim Bilimleri	7	23,33
Psikoloji	2	6,67
Eğitim Programları	1	3,33
Okul Öncesi	1	3,33
TOPLAM	30	100

Tablo 3’te yer alan anabilim dalları incelendiğinde İlköğretim 10, Temel Eğitim 9, Eğitim Bilimleri 7, Psikoloji 2, Eğitim Programları ve Okul Öncesi 1 tez olmak üzere toplam 30 teze rastlanmıştır. Araştırma konusu ile ilgili en fazla tez %33,33 ile İlköğretim alanında yazılmıştır.

Çalışılan Örneklem

Çalışmanın beşinci sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerde kullanılan örneklem dağılımı” Tablo 4.te gösterilmiştir.

Tablo 4: Tezlerde Çalışılan Örneklem Dağılımı

Örneklem	f	%
Öğrenci	16	53,33
Öğretmen	6	20
Öğretmen-Öğrenci	4	13,33
Öğretmen-Yönetici	1	3,33
Öğretmen-Veli	1	3,33

Öğretmen-Öğrenci-Veli	2	6,67
Toplam	30	100

Tablo 4 incelendiğinde örneklemelerin büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu saptanmıştır. %53,33 ile öğrenci örneklemin yarısından fazlasını oluştururken öğretmen %20 ile 2. Sırada yer almaktadır.

Araştırma Desenleri

Çalışmanın altıncı sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin araştırma desenlerine göre dağılımı”na Tablo 5.te yer verilmiştir.

Tablo 5: Tezlerin Araştırma Desenine Göre Dağılımı

Araştırma Deseni	f	%
Tarama	6	20
Betimsel Analiz	5	16,67
İlişkisel Tarama	7	23,33
İçerik Analizi	3	10
Örnek Olay	1	3,33
Tesadüfi Örnekleme	2	6,67
Sıralı Açıklayıcı Model	1	3,33
Bütüncül Çoklu Durum	1	3,33
Tabakalı Amaçsal Örneklem	1	3,33
Olgu Bilim	1	3,33
Basit Seçkisiz Örneklem	1	3,33
Amaçlı Örnekleme	1	3,33
Toplam	30	100

Tabloda 5’teki verilere göre İlişkisel Tarama 7 frekansla en sık başvurulan desen iken bunu sırasıyla Tarama ve Betimsel Analiz takip etmektedir. İçerik Analizi 3, Tesadüfi Örnekleme 2 defa kullanılırken geriye kalan Örnek Olay, Sıralı Açıklayıcı Model, Bütüncül Çoklu Durum, Tabakalı Amaçsal Örneklem, Olgu Bilim, Basit Seçkisiz Örneklem ve Amaçlı Örneklem desenini yalnızca 1 defa kullanılmıştır.

Araştırma Başlıkları

Çalışmanın yedinci sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezleri araştırma başlıklarına göre dağılımı” Tablo 6.daki gibidir.

Tablo 6: Tezlerin Araştırma Başlıklarına Göre Dağılımı

Araştırma başlıkları	f	%
Sosyal Beceri	3	10
Akran İlişkileri	1	3,33
Okula Uyum	3	10
Uyum ve Hazırlık	2	6,67
Dil Becerileri	1	3,33
Okuduğunu Anlama	2	6,67
Zihinsel-Dil Gelişimleri	1	3,33
İlkokula Başlama Yaşı	2	6,67
Okuma-Yazma Başarısı	2	6,67
İlkokul Algıları	1	3,33
Okul Olgunluk Düzeyi	1	3,33
Sosyal Yeterlilik ve Hazır Bulunuşluk Becerileri	1	3,33
Yazma Eğilimleri ve Okuma Alışkanlıkları	1	3,33
Karar Verme Becerileri	1	3,33
Karma Yaş Grubu	2	6,67
Okula Erken Başlama	1	3,33
Okula Hazır Bulunuşluk	5	16,67
Toplam	30	100

İlkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezleri başlıklarına göre incelendiğinde en fazla başlık 5 frekansla ‘Okula Hazır Bulunuşluk’ başlığıdır. ‘Sosyal Beceri’ ve ‘Okula Uyum’ başlıkları 3 frekansla 2. sırada yer alırken ‘Uyum ve Hazırlık’,

‘Okuduğunu Anlama’, ‘İlkokula Başlama Yaşı’, ‘Okuma-Yazma Başarısı’, ‘Karma Yaş Grubu’ başlıkları 2 defa kullanılmıştır. Geriye kalan ‘Akran İlişkileri’, ‘Dil Becerileri’, ‘Zihinsel-Dil Gelişimleri’, ‘Okula Erken Başlama’, ‘Karar Verme Becerileri’, ‘Yazma

Eğilimleri ve Okuma Alışkanlıkları’, ‘Sosyal Yeterlilik ve Hazır Bulunuşluk Becerileri’, ‘Okul Olgunluk Düzeyi’, ‘İlkokul Algıları’ Başlıkları sadece 1 defa kullanılmıştır.

Yayımlanan Tezlerin Yazıldığı Yıllar

Çalışmanın sekizinci sorusu olan “ 2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin yazıldığı yıllara göre dağılımı” Şekil 2.deki gibidir.

Şekil 2: Yayımlanan Tezlerin Yazıldığı Yıllara Göre Dağılımı

2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezleri yazıldığı yıla göre incelendiğinde 2014 yılında bu alanda yazılan tez sayısının 8, 2018 yılında 6, 2016 yılında 5, 2019 ve 2020 yıllarında 3, 2017 yılında 2 olduğu görülmektedir. Geriye kalan 2012, 2021 ve 2022 yıllarında ise ilkokula başlama yaşı konusunda yalnızca 1 tez bulunmaktadır.

Tezlerin Danışmanlarının Pozisyonları

Çalışmanın dokuzuncu sorusu olan “ 2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin danışman pozisyonlarına göre dağılımı”na Tablo 7.de yer verilmiştir.

Tablo 7: Tezlerin Danışmanlarının Pozisyonlarına Göre Dağılımı

Danışman Pozisyonu	f	%
Prof. Dr	4	13,33
Doç. Dr	12	40
Dr. Öğretim Üyesi	9	30
Yrd.Doç. Dr.	5	16,67
Toplam	30	100

Tabloda 7’de yer alan danışman unvanları frekans değerlerine göre incelendiğinde, 12 frekans ile en fazla danışmanlık hizmeti verenlerin %40 ile Doç. Dr unvanına sahip olduğu görülmektedir. Dr. Öğretim Üyesi unvanına sahip danışmanlar %30 ile Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip danışmanlar %16,67, Prof. Dr unvanına sahip danışmanların %13,33 yüzdeliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Tezlerin Veri Toplama Araçları

Çalışmanın onuncu sorusu olan “ 2012-2022 yılları arasında ilkokula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinde kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı” Tablo 8.deki gibidir.

Tablo 8: Tezlerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Veri Toplama Araçları	f	%
Anket	4	13,33
Görüşme	6	20
Gözlem	1	3,33
Test	4	13,33

Ölçek	15	50
Toplam	30	100

En çok kullanılan veri toplama aracı %50 ile ‘Ölçek’ iken en az kullanılan veri toplama aracının %3,33 ile ‘Gözlem’ olduğu görülmektedir. Kullanılan veri toplama araçlarından ‘Görüşme’ %20, ‘Anket’ %13,33 ve ‘Test’ ise %13,33 oranında yüzdelerle sahiptir.

Tezlerin Örneklem Büyüklüğü

Çalışmanın on birinci sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin örneklem büyüklüğüne göre dağılımı” Şekil 3.teki gibidir.

Şekil 3: Tezlerin Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı

Tezler örneklem büyüklüğüne göre sıralandığında 100-500 (20), 1-100 (9), 500 ve üzeri (1) frekansında olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin %66,67’si 100-500 aralığındaki büyüklüktedir.

Tezlerin Yazıldığı Üniversiteler

Çalışmanın on ikinci sorusu olan “2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezlerinin üniversite sayılarına ve adlarına göre dağılımına Tablo 9.da yer verilmiştir.

Tablo 9: Tezlerin Yazıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	f	%
Marmara Üniversitesi	6	20
Pamukkale Üniversitesi	4	13,33
Adnan Menderes Üniversitesi	1	3,33
Ankara Üniversitesi	1	3,33
Uşak Üniversitesi	1	3,33
Fırat Üniversitesi	2	6,67
İstanbul Üniversitesi	1	3,33
Amasya Üniversitesi	1	3,33
Maltepe Üniversitesi	1	3,33
Dokuz Eylül Üniversitesi	2	6,67
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi	1	3,33
Gazi Üniversitesi	1	3,33
Gaziantep Üniversitesi	2	6,67
Giresun Üniversitesi	1	3,33
Yıldız Teknik Üniversitesi	1	3,33
Ege Üniversitesi	1	3,33
Çukurova Üniversitesi	1	3,33
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	1	3,33
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	1	3,33
Toplam	30	100

2012-2022 yılları arasında ilkökula başlama yaşı konusunda yazılan yüksek lisans tezleri yazıldığı üniversiteye göre incelendiğinde bu konuda en fazla tezin Marmara Üniversitesi (6) tarafından yazıldığı görülmektedir. İkinci sırada yer alan Pamukkale Üniversitesi’nde bu alanda 4 tane tez bulunur. Fırat Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi 2 tez ile 3. Sırada yer alırken geriye kalan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nde yalnızca 1 tez bulunmaktadır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde çalışılan konuyla ilgili araştırma sorularından elde edilen bulgular tartışılmış, sonuç ve önerilere değinilmiştir. Bu araştırmada ilkökula başlama yaşıyla ilgili tezler incelenmiştir.

İlkokula başlama yaşına dair 2012-2022 yılları arasında yayınlanan tezlerin incelendiği araştırmamızda elde edilen bulgular, dördüncü bölümde farklı başlıklar altında tartışılmıştır. Bu bölümdeyse araştırmamızın alt problemlerine ait sorulara paralel bulgulara yer verilmiştir.

Araştırmalar ilkökul başlama yaşının öğrencinin akademik başarısını etkilediğini ve okul olgunluğu kazanmayan bireylerin okula uyumda sorun yaşadıklarını göstermiştir. Farklı yaşlardan ya da farklı ay dönemlerindeki öğrencilerin aynı sınıfta bulunmasının dezavantajlı olduğunu ve öğretmen açısından da sorunlara neden olduğunu belirtmiştir. Okula hazır bulunuşluk kavramının çok önemli olduğunu çocuğun buna ulaşmadan okula başlatılmaması gerektiği üzerinde durulmuştur. İlkokula başlamada sadece yaşın bir kriter olarak alınmaması gerektiği ve çocuğun tüm gelişimsel alanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini araştırmalar göstermiştir.

Elde edilen bulgulara göre lisansüstü tezler yıllara göre incelendiğinde en çok çalışmanın sırayla 2014, 2018 ve 2016 yıllarına ait olduğu görülmüştür. En az sayıda çalışmaya 2012, 2021 ve 2022 yıllarında rastlanmıştır.

Üniversitelere göre baktığımızda farklı üniversitelerden çalışmalara rastlanmıştır. Yapılan araştırma konusuyla ilgili en çok tez yazan üniversitenin Marmara Üniversitesi olduğu, onu takip eden diğer üniversitenin Pamukkale olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili tez yazan üniversite sayısının 19 tane olduğu saptanmıştır.

Danışmanlık unvanları açısından incelendiğinde elde edilen bulgulara göre Doç.Dr. unvanına sahip kişiler tarafından verildiği görülmektedir. Onu takriben ikinci sırada Dr.Öğr. Üyesi unvanına sahip kişilerin danışmanlık verdiği görülmüştür. En az danışmanlık hizmeti veren ise profesör doktor unvanına sahip kişilerdir.

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde tez araştırmacılarının 18 tanesinin kadın 12 tanesinin erkek olduğu görülmüştür. Aradaki farkın az olduğu saptanmıştır.

Tezler incelendiğinde en çok Eğitim Bilimleri Enstitüsü, daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü ve en az çalışmanın Lisansüstü Eğitim’de olduğu görülmüştür.

İlkokula başlama yaşına dair yazılan tezler incelendiğinde tez çalışmalarının çoğunluğu ilköğretim ve temel eğitim anabilim dalında çalışılmıştır. Üçüncü sırada eğitim bilimleri anabilim dalının geldiği görülmektedir. Bu anabilim dalları ilkökul ile yakından ilgili oldukları için daha çok çalışılmış olabilir.

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğine çalışılan tezlerde en sık kullanılan araştırma yönteminin nicel olduğu saptanmıştır. En az kullanılan yöntem ise karma yöntem olmuştur.

İlkokula başlama yaşına dair yapılan tezlerde örneklem olarak en çok öğrencilerle çalışılmıştır. En az çalışılan tür ise öğretmen-yönetici örnekleme olmuştur. En çok öğrenciler ile çalışılmasının nedeni okula erken başlamanın öğrencilere daha fazla etki etmesinden dolayı olabilir. Öğrencinin okul başarısı ve sonraki akademik hayatında da başarılı olması ilkökula başlama yaşıyla bağlantılı olduğu için bu örneklem grubu çok fazla seçilmiş olabilir.

Tezler incelendiğinde araştırma desenlerinden en çok ilişkisel tarama, daha sonra tarama desenine başvurulduğu görülmüştür. Üçüncü olarak betimsel analiz deseni kullanılmıştır. Diğer desenlere tek bir defa başvurulmuştur.

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde ölçek tekniğinin en çok kullanılan veri toplama aracı olduğu görülmüştür. En az kullanılan veri toplama aracı da gözlem olmuştur.

Tezler incelendiğinde örneklem büyüklüğüne göre en çok 101-500 arasının tercih edildiği sonrasında 1-100 aralığı ve en son 501 ve daha fazlası kullanılmıştır.

Çocukların okul hayatının başarılı ve daha yapıcı geçmesi için okula hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre okul ortamı hazırlanmalı böylece okula uyumu sağlanmalıdır. Aileler ve öğretmenler öğrenciler için iş birliği içinde olmalı çocuğu okul yaşantısına

hazır hale getirmelidirler. Öğrencilerin okul öncesi eğitim almaları da ilkokula başladıklarında yabancılaşma çekmemeleri açısından çok önemlidir. Her çocuğun gelişimsel özelliklerinin aynı zamanda gelişmediği göz önünde bulundurulmalıdır ve çocuklar arasında bireysel farklılıklara dikkat edilmelidir. Okul olgunluğu kavramı önemsenmeli ve öğrencilerin bu olgunluğa eriştikten sonra okula başlamalarına özen gösterilmelidir. Öğretmenler de öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları bilmelidir ve veliler ile ortak çalışmalara yürüterek öğrenciler için en doğru çalışma ortamını oluşturmalıdır. Çocukların erken yaşlarda okula başlamasının olumsuz sonuçlar doğurabileceği görülmüştür. Her çocuk kendi yaş grubundaki akranlarıyla aynı ortama girdiğinde daha başarılı performanslar göstereceği görülmüştür. Bu yüzden farklı yaşlardaki çocukların aynı ortamda olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak ilkokula başlama yaşının önemli olduğu görülmüştür ve bu konuyla ilgili daha çok tez yazılması gerekmektedir. Literatür tarandığında bu konuda eksiklikler olduğu ve bunun giderilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yeni yapılacak araştırmalarda doktora tezlerinin de bu konuya ağırlık vermesi uygun olacaktır.

İlkokul başlama yaşıyla ilgili her yeni düzenleme yeni bir çalışmanın yazılması için uygun bir kaynak olabilir. Öğrenci ve öğretmenlerle ilgili çalışmalar çoğunlukta velilerle ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmüş ve bu çalışmalara ağırlık verilerek yapılacak çalışmalara zenginlik katılabilir.

Tezlerde daha çok tarama deseninin kullanıldığı bulgusundan hareketle deneysel çalışmalara da daha çok ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara. Pegem Yayıncılık.

Alp, H. (2008). Sosyal uyum bozukluğu gösteren çocukların uyumsal davranışlarına kaynaştırılmış ders dışı hareket ve oyun etkinliklerinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Altıntaş, E. (2015). 1. Sınıflarda uygulanan uyum ve hazırlık çalışmalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Arı, A. (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047.

Arı, M., Bayhan, P. Üstün, E. Akman P. (2000). Farklı sosyoekonomik düzeydeki 6-8 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Aslan, M. (2014). 60-72 Aylık çocukların ilkokula başlama durumlarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Aydın, A. (2001). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul, Alfa Yayınları.

Aykaç, N., Kabaran, H., Atar, E. ve Bilgin, H. (2014). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Muğla ili örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 335-348.

Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması (4-6 yaş). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).

Barth, K. (2006). Öğrenme güçlüklerini erken tespit etmek(A. Kanat, Çev.). İzmir: İlya.

Başar, M. (2013). 60-66 Ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 241-252.

Başaran, B. P. (2016). 4+4+4 Eğitim sisteminde yöneticilerin ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1. Baskı.

Bilgili, F. (2007). İlköğretim 1.Sınıfa Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Eğitim Öğretime Hazırlık

Çalışmalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Bilgin, N. H. (2003).Çocuk ruh sağlığı. (1. Baskı). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Bilir, A. (2005), “İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl:2005, Cilt:38, Sayı:1, (s.87-100).

Cimem Ö. (2017) .Okula başlama yaşına göre ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine dair bir araştırma. İstanbul Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi Selçuk Üniversitesi: Yüksek lisans tezi.

Çataloluk, C. (1994), “Farklı sosyo - ekonomik ve kültürel ortamlarda yetişen çocukların okul olgunluğu açısından karşılaştırılması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çelenk, S. (1993). İlkokuma yazma öğretiminde aşamalı bireşim tekniğinin etkinliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelenk, S. (2003), “İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kuluçka Dönemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 36, sayı: 1-2.

Çubukçu, Z. ve Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 37,154-174.

Dirlik, C. (2014). 4+4+4 Eğitim sisteminde 60-66 aylık öğrencilerin okula hazır bulunuşlukta sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erden, M. (2001).Sınıf yönetimi. İstanbul: Alkım Yayınları.

Erkan, S. ve Kırca, A. (2010).Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Güler, D. S. (2001). 4–5 ve 6 Yaş Okul öncesi Eğitim Programlarını Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi: Yayınlanmamış doktora tezi.

Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 379-398.

Güngör, A. (1993). Çocukta benliğin gelişimi, 9. Ya-Pa okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Haktanır, G. (2002), Okulöncesinden İlkokula Geçiş Etkileyen Bazı Faktörler, OMEP Avrupa Bölge Toplantısında Sunulan Bildiri, 25-27 Nisan 2002 Gothenburg/ Sweden.

Hasandayıoğlu, M. (2012). Çocuğum okuma yazma becerisini kazanmaya hazır mı ve okul olgunluğunu kazanmış mı? www.tavsiyedyorum.com sitesinden 28.02.2014 tarihinde alınmıştır.

Herbst, M. ve Strawinski, P. (2016). Early effects of an early start: evidence from lowering the school starting age in poland. Journal of Policy Modeling, 38, 256-271.

İnal, G. (2010). Okula Başlama Ve Okula Uyum. F. Alisinanoğlu. (Editör).İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları.(1. Basım). İstanbul:Fastbook.

İnal, Gözde. 2013. Okula Başlama ve Uyum Süreci. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. ed. Fatma Alisinanoğlu. Ankara: Pegem Akademi: 67-88.

Kandır, A. (2003). Gelişimde 3-6 yaş çocuğum büyüyor (1. baskı). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Kapçı, E. G., Artar M., Avşar V., Daşçı, E. ve Çelik, E. G. (2013). İlkokul birinci sınıfa farklı yaşlarda

başlayan çocukların ruhsal ve sosyal gelişimi ile akademik benlik algılamaları açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Ankara.

Katz,L.(1991),“Readiness:ChildrenandSchools”,<http://ceep.crc.uiuc.edu/index.htm>

Keskinkılıç, K. (2005). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel.

Kılıç, Ö. G. (2004). Ailesiyle birlikte yaşayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Kırca, A. (2007).Okulöncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf çocuklarının okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Koçyiğit, S.,& Saban, A. (2014). Birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşlerine göre okula hazır bulunuşluk. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3),322-341.

Konya, S. (2007). Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin Beş Yaş Grubu Öğrencilerinin Öz bakım Becerilerini Gelişimine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Maryland State Board of Education. (2009). Maryland model for school readiness: framework and standards for kindergarten. Baltimore: Maryland State Department of Education.

MEB. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi: bilişsel gelişim. Ankara: MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğre Megep. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi 36-72 ay öz bakım. Ankara.tim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi).

Milli Eğitim Bakanlığı (1998). Milli Eğitim İle İlgili Bilgiler. Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular ve Cevaplar. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12yil_soru_cevaplar.pdf sayfasından erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 2012. Resmi Gazete. 28360, Temmuz.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 2013. Resmi Gazete. 28735, Ağustos.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 2012. Resmi Gazete. 28360, Temmuz.

National Education Goals Panel. (1997), Special Early Childhood Report,Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office,www.negp.gov/publications adresinden 11.04.2006 tarihinde alınmıştır.

Oğuzkan, F.(1974).Eğitim Terimleri Sözlüğü.Ankara: Türk Dil Kurumu, 1974.

Oktay, A.(1983) .Okul Olgunluğu. Doçentlik Tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak., s.1-8.

Oktay, A. (1999) Marmara üniversitesi anaokulu-anasınıfı öğretmeni el kitabı (1.baskı). İstanbul: Yapa Yayıncılık.

Oktay, A. (2002). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem (3. Basım).İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Oktay, A. (2007).Yaşamın sihirli yılları. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Oktay, A. ve Unutkan, Ö.P. (2003). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. Gelişim ve Eğitimde Yeni yaklaşımlar. (Yay.Haz. Müzeyyen Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 145-153.

Oktay A. Ve Unutkan Ö. P. (2005), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Yayıma Hazırlayan Doç. Dr. Müzeyyen Sevinç), İlköğretime Hazır Oluş ve Okul Öncesi Eğitimle İlköğretimin Karşılaştırılması, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005. s. 145-155.

Önder, A. ve Gülay, H. (2010). Reliability and Validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 Years of Children. International Online Journal of Educational Sciences, 2010, 2 (1), 204-224.

- Ömeroğlu, E. , Can Yaşar, M. (2004), “Ağaç Yaşken Eğiliyor, Okul Öncesi Eğitim”, Görüş Dergisi TÜSİAD Yayınları, Haziran 2004 (s. 74-80).
- Özarslan, N. (2014). Birinci sınıfta öğrenim görmekte olan (60-71 ve 72-84 aylık) öğrencilerin okul olgunluğu düzeyleri ve bu öğrencileri okutmakta olan öğretmenlerin gözlediği okula uyum ve sınıf yönetimi sorunları. Okan Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
- Özden, B., Kılıç, R., & Aksu, D. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin 12 Yıllık (4+ 4+ 4) Zorunlu Eğitime İlişkin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,7(4),181-202.
- Öztürk, A. (2008). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Pehlivan, D. (2006). Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin İlk Okuma Yazmaya Geçiş Sürecinin, Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Polat Unutkan, Ö. (2006). Okul Öncesi İlköğretime Hazırlık.İstanbul: Morpa Yayınları.
- Pianta, R. C., Cox, M. J. ve Snow, K. L. (2007). School readiness and the transition to kindergarten in the era of accountability. Baltimore: Brookes Publishing Company.
- Resmi Gazete.(2012). İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (6287 S. K.), 28261 Sayılı Resmi Gazete .
- Samancı, O., ve Diş, O. (2014). Sosyal becerileri zayıf olan ilkokul öğrencilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 573-590.
- Senemoğlu, N. (2005), Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Gazi Yayınları, 12. Baskı. Ankara.
- Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (20. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
- Snow, K. L. (2006). Measuring school readiness: Conceptual and practical considerations. Early Education and Development, 17(1), 7-41.
- Sönmez, N. D. (2008). Eve dayalı gündüz tuvalet kontrolü aile eğitimi kurulumunun annelerin kurulum kaydı tutma ile gündüz tuvalet kontrolü kazandırma becerisini ve çocukların gündüz tuvalet kontrolünü kazanmasındaki etkisi. Gazi Üniversitesi: Yayınlanmamış doktora tezi.
- Sykes, E. D. A., Bell, J. F. ve Rodeiro, C. F. (2009). birthdate effects: a review of the literature from 1990-on. Cambridge Assessment.
- TBMM. 2012. 5/1/1961 Tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.
- Temel, F. Z. ve Aksoy, A. B. (2005). Ergen ve gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Uzun, E. M. ve Alat, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 eğitim sistemi ve bu sistem sonrasında ilkokula başlayan öğrencilerin hazırbulunuşlıkları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 15-44.
- Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Ünal, M. (2005). Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

- Yapıcı, M. (2005), Milli eğitim bakanlığı ve yeniden yapılanma, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 19(970), 20.
- Yavuzer, H. (1999), “Ana-Baba ve Çocuk”, İstanbul: Remzi Kitabevi, 12. Basım.
- Yavuzer, H. (2000-1), “Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunun İlk 6 Yılı”, İstanbul: Remzi Kitabevi, 11. Basım.
- Yavuzer, H. (2000-2), “Çocuk Psikolojisi”, İstanbul: Remzi Kitabevi, 19. Basım.
- Yavuzer, H. (2001). Okul Çağı Çocuğu (7. Baskı). İstanbul, Remzi Kitabevi.
- Yavuzer, H. (2004). Okul Çağı Çocuğu (11. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Yavuzer, H. (2007). Çocuk Psikolojisi (30. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Yavuzer, H. (2010). Çocuğun ilk 6 yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Yavuzer, H.(2011). Çocuk Psikolojisi. (33. Basım). Remzi Kitabevi, s.27, s.34.
- Yazıcı, Z. (2002).Okul Öncesi Eğitiminin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, S.155.
- Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazırbulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
- Yıldırım, Güzver. 2012. Yeni İlköğretim ve Eğitim Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmenleri-Sorunlar ve Öneriler. III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, N., Taşçı, G., Fidan, M., & Nurlu, Ö. (2014). 4+ 4+ 4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci Sınıflardaki Durum: Sorunlar ve İhtiyaçlar (Erzincan Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi,4(1),133-148.
- Yörükoğlu, A. (2003).Çocuk Ruh Sağlığı Çocuğun Kişilik Gelişimi Eğitimi ve Ruhsal Sorunları. İstanbul, Özgür Yayınları
- Zelyurt, H. ve Özel, E. (2015). İlkokul birinci sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinin eğitimde 4+4+4 düzenlemesine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-18.